

“ZIYNATKOR” KTXF NING YASHIL IQTISODIYOT SARI ODIMLARI

Xudayberdiyev Bobir Botirovich,

Jizzax politexnika instituti,

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası assistenti

Email: e-mail: xudayberdiyev88@mail.ru

tel: +998 (99) 940-69-59

***Annotatsiya:** Maqolada Jizzax shahridagi qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan “Ziynatkor” ko‘p tarmoqli korxonasi misolida sanoat chiqindilarini qayta ishlashning dolzarb mavzusi yoritilgan. Mualliflar yozgi amaliyot asosida ikkilamchi resurslardan samarali foydalanish masalalarini ko‘tarib, ularni metall, yog‘och, plastmassa, shisha, beton va to‘qimachilik kabi turli turdagi chiqindilar uchun qayta ishlashning aniq usullari va mexanizmlarini taklif qiladi. Maqolada qayta ishlangan resurslardan foydalanishni optimallashtirish orqali yashil iqtisodiyotga o‘tish muhimligi ta’kidlanadi va iqtisodiy o‘tishni rag‘batlantiradigan va atrof-muhitga ta’sirni kamaytiradigan barqaror ishlab chiqarish amaliyotini joriy etish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Mualliflar chiqindilarni boshqarishga kompleks yondashuvni ta’kidlaydi, barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun yangi istiqbollarni ochadi va ularning atrof-muhitga ta’sirini kamaytirishga intilayotgan boshqa korxonalar uchun ilhom manbaidir.*

***Kalit so‘zlar:** Chiqindilarni qayta ishlash, ikkilamchi resurslar, yashil iqtisodiyot, barqaror ishlab chiqarish, ekologik mas’uliyat, resurslarni optimallashtirish, sanoat chiqindilari, iqtisodiy o‘tish.*

***Аннотация:** Статья освещает актуальную тему переработки промышленных отходов на примере многопрофильного предприятия «Зинаткор», специализирующегося на производстве строительных материалов в городе Джизак. Основываясь на летнем периоде стажировки, автор поднимает вопросы эффективного использования вторичных ресурсов и предлагает конкретные методы и механизмы их переработки для различных*

типов отходов, таких как металл, древесина, пластик, стекло, бетон и текстиль. Статья подчеркивает важность перехода к зеленой экономике через оптимизацию использования вторичных ресурсов и представляет рекомендации по внедрению устойчивых производственных практик, способствующих экономическому росту и снижению воздействия на окружающую среду. Автор делает акцент на комплексном подходе к управлению отходами, открывая новые перспективы для развития устойчивого производства и предлагая источник вдохновения для других предприятий, стремящихся минимизировать свое экологическое влияние.

Ключевые слова: Переработка отходов, вторичные ресурсы, зеленая экономика, устойчивое производство, экологическая ответственность, оптимизация ресурсов, промышленные отходы, экономический рост.

Annotation: The article highlights the current topic of industrial waste recycling using the example of the multi-disciplinary enterprise “Zinatkor”, specializing in the production of building materials in the city of Jizzakh. Based on a summer internship, the author raises issues of efficient use of secondary resources and proposes specific methods and mechanisms for their recycling for various types of waste, such as metal, wood, plastic, glass, concrete and textiles. The article highlights the importance of transitioning to a green economy through optimizing the use of recycled resources and provides recommendations for implementing sustainable production practices that promote economic growth and reduce environmental impact. The author emphasizes an integrated approach to waste management, opening new perspectives for the development of sustainable production and offering a source of inspiration for other businesses seeking to minimize their environmental impact.

Keywords: Waste recycling, secondary resources, green economy, sustainable production, environmental responsibility, resource optimization, industrial waste, economic growth.

Faol sanoat rivojlanishi va ishlab chiqarish hajmi ortib borayotgan davrda chiqindilarni ikkilamchi foydalanish yoki qayta ishlash masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Jizzax shahridagi qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan “Ziynatkor” ko‘p tarmoqli korxonasida yozgi amaliyot o‘tash davri menga ishlab chiqarish jarayonida ikkilamchi resurslarni shakllantirish bilan bog‘liq muammolar bilan bevosita tanishish imkonini berdi [1]. Asosiy ishlab chiqarishga qo‘shimcha ravishda, korxonada temir, shisha, plastmassa, beton va yog‘och kabi katta miqdordagi mumtoz chiqindilarga duch keladi, ular qayta ishlash potentsialiga qaramay, ko‘pincha mazkur jarayonga mas‘uliyatsiz qaraladi [2]. Bu tajriba meni “Ziyanatkor” korxonasida ikkilamchi resurslardan foydalanishni optimallashtirish orqali yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘llarini topishga bag‘ishlangan maqola yozishga turtki bo‘ldi.

Avvalo, ikkilamchi resurslardan foydalanishning tahliliy asosini amalga oshirish uchun qaysi ishlab chiqarish chiqindilari qayta ishlanishi va qayta ishlatilishi mumkinligini tushunish muhimdir [3]. Buning uchun biz mavjud ma‘lumotlarni tartibga solishga va yechimlarni taklif qilishga yordam beradigan jadval yaratamiz (1-jadval).

Jadval ma‘lumotlarini tahlil qiladigan bo‘lsak, chiqindilarning kengaytirilgan ro‘yxati va ularni qayta ishlash yo‘llari “Ziynatkor” KTXF da yanada barqaror va tejankor ishlab chiqarish sikllarini yaratish imkoniyatlarini ta‘kidlaydi, xususan:

-temir va yog‘och chiqindilaridan ikkilamchi foydalanish amaliyoti korxonada allaqachon buyon mavjud [4]. Ushbu materiallarni qayta ishlash xom ashyo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va yangi resurslarni qazib olish natijasida atrof-muhitga yetkazilgan zararni kamaytirishi mumkin;

-plastik chiqindilarni yangi plastik mahsulotlariga aylantirishga qaratilgan yoki qadoqlash asosida samarali qayta ishlash mumkin [5]. Bu yangi avlod plastmassa ishlab chiqarishga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa o‘z navbatida

neft va gaz sarfini kamaytiradi va shu bilan birgalikda plastik chiqindilarni kamaytiradi;

-shisha chiqindilari osongina eritiladi va yangi shisha buyumlar ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin [6]. Shishani qayta eritish sof va toza materiallardan ishlab chiqarishga qaraganda kamroq energiya talab qiladi, bu energiya sarfini va uglerod chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi;

-chiqindilarni betondan yo‘l qurilishida yoki qurilish bloklarini ishlab chiqarishda foydalanish mumkin, bu yangi materiallarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi va chiqindixonalarda chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi [7];

chiqindilari hajmini kamaytiradi, balki sanoat va qurilish uchun muqobil, ekologik toza materiallar yaratadi.

-to‘qimachilik chiqindilari to‘qimagan materiallar yoki himoyalovchi materiallar ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin, bu nafaqat to‘qimachilik amalga oshiradi, atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishga yordam beradi, balki xom ashyo xarajatlarini kamaytirish va qayta ishlangan mahsulotlarni ko‘paytiradi. Ushbu tahlil “Ziynatkor” kabi korxonalarda chiqindilarni boshqarishga kompleks yondashuv muhimligini ko‘rsatadi [8]. Qayta ishlash strategiyalarini uchun yangi bozorlarni ochish kabi biznes uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib beradi.

“Ziynatkor” KTXF da yashil iqtisodiyot sari odimlash ko‘rsatkichlari

1-jadval

t.r	Chiqindi turlari	Chiqindilardan ikkilamchi foydalanish yo‘nalishlari	Qayta ishlash usullari va mexanizmlari
1.	Temir parchalari	Metall konstruksiyalarni ishlab chiqarish	Yig‘ish, saralash, eritish
2.	Yog‘och chiqindilari	KQY (DSP), bioyoqilg‘i ishlab chiqarish	Maydalash, zichlash, issiqlik bilan ishlov berish
3.	Plastik chiqindilar	Plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarish, qadoqlash.	Yig‘ish, saralash, qayta ishlash (maydalash, vulkanizatsiya)
4.	Shisha chiqindilari	Shisha, himoyalovchi materiallar ishlab chiqarish	Yig‘ish, tozalash, eritish
5.	Beton chiqindilari	Yo‘l qurilishi, blok ishlab chiqarish	Maydalash, saralash, qayta ishlatish

6.	To'qimachilik chiqindilari	To'qimagan materiallar, himoyalovchi materiallari ishlab chiqarish,	Yig'ish, saralash, qayta ishlash (maydalash, zichlash)
----	----------------------------	---	--

Ushbu strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosiy qadamlar sifatida quyidagi fikrlarni bidirish mumkin:

-chiqindilar potentsialini baholash nuqtayi nazaridan korxonada chiqindilarning qanday turlari va hajmlari hosil bo'lish monitoringini yuritish uchun chiqindilar auditini o'tkazish kerak [9];

-qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha chiqindilarni yangi mahsulotlarga samarali qayta ishlash imkonini beruvchi texnologiyalarni tadqiq qilish va joriy etish;

-qayta ishlangan mahsulotlarni sotish uchun bozorlarni topish strategiyalarini aniqlash va ishlab chiqish [10];

-xodimlar va hamkorlarning qayta ishlash muhimligi haqida xabardorligini oshirish uchun dasturlarni ishlab chiqish va ularning ushbu jarayonlarda ishtirok etishi uchun rag'batlantirishni yaratish [11].

Bu borada qayd qilish mumkinki, "Ziynatkor" KTXF da qayta ishlash tashabbuslari yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, hatto mahalliy ishlab chiqarishda ham ekologik barqaror amaliyotga sezilarli o'tish mumkinligini ko'rsatishi mumkin.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, yashil iqtisodiyotga intilish sharoitida "Ziynatkor" ko'p tarmoqli korxonasining tajribasi chiqindilarni qayta ishlash amaliyotini joriy etishning ahamiyati va maqsadga muvofiqligini ko'rsatmoqda [12]. Bu nafaqat sanoat faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga yordam beradi, balki iqtisodiy o'sish va barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun yangi istiqbollarni ochadi. Ushbu tavsiya etilayotgan innovatsion yo'nalishlar "Ziynatkor" KTXF misolida atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga o'tishga intilayotgan boshqa korxonalar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Жуланов И.О. и др. Актуальные проблемы окружающей среды и возможные пути их решения //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 94-100.
2. Гаппаров Б.Н. Взгляды восточных мыслителей на семью и семейное воспитание // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 264-270.
3. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
4. Айнакулов М. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905
5. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.
6. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
7. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
8. Айнакулов М.А. Худайберdiyev В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91
9. Бегматов Б.Я., Холиков Д.Р.Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

10. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

11. Xoliqov D.R. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

12. Xoliqov D.R. Ta’lim berishda AKT bo‘yicha kompetentlikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.